

Метод фундаментальных параметров в рентгеновской спектроскопии как статистическая задача нелинейной регрессии при наличии априорных ограничений. Критический анализ ситуации.

Шехтер Э. М.

www.chekhter.de

"Things should be described as simply as possible, but no simpler" Albert Einstein

Предисловие

С момента своего возникновения в 60 – х годах прошлого века метод описания генерации характеристического рентгеновского спектра с помощью физической модели достиг таких поразительных успехов, что измерения на образцах сравнения были заменены на расчетные спектры.

В противоположность этому, методы решения уравнений количественного рентгеноспектрального анализа остались на эмпирическом уровне. В статье критически рассматривается сложившаяся ситуация.

Предлагается определение понятия решения в случае многокомпонентного образца с помощью теории многомерной нелинейной статистической регрессии, оценок максимального правдоподобия при наличии ограничений на параметры (restricted least squares estimates).

На их основе в работе предлагается решение некоторых проблем, не имевших ранее решения в количественной рентгеновской спектроскопии.

Под решением понимается оценка параметров модели на фоне шума при наличии априорных ограничений на параметры. Предлагаемое решение является наилучшим в смысле минимума погрешности (дисперсии оценки). Кроме того, оценка является несмещенной при осреднении по шумам наблюдений.

Вычисляется дисперсионная матрица решения. Предлагается обоснованный критерий остановки итераций, критерий обнаружения примесей, способ оценки реальной погрешности эксперимента. Предлагаемый подход открывает возможность применения в количественной рентгеновской спектроскопии методов статистической теории нелинейной регрессии и оценки параметров. В статье излагается концепция, статья носит дискуссионный характер

Модель

В данной статье речь будет идти о математических методах решения обратной задачи в рентгеновском микроанализе и рентгенофлуоресцентной спектроскопии, они часто теоретически рассматриваются совместно [3]. А именно, о методе фундаментальных параметров (FP) и методе коэффициентов влияния [1].

Известно, что аналитический сигнал в рентгеновской спектроскопии формируется как отношение интенсивностей пиков характеристического излучения к аналогичной интенсивности, измеренной на образце сравнения (или рассчитанной), с целью исключения приборной константы. Уравнения связи можно записать

$$\frac{c_i}{c_i^{st}} = \frac{I_i}{I_i^{st}} f_i(c_1, \dots, c_n, p_1, \dots, p_m) \quad (1)$$

Здесь $\frac{c_i}{c_i^{st}}$ относительные концентрации (по сравнению с эталонным образцом), $\frac{I_i}{I_i^{st}}$ отношение интенсивности излучения характеристической линии, исправленной на фон сплошного излучения, к аналогичному излучению от эталонного образца. При этом $f_i(c_1, \dots, c_n)$ - сложная функция, скорее алгоритм, описывающая механизм взаимодействия элементов. Ее называют поправкой на взаимодействие элементов. За подробностями я отсылаю к работе – обзору [1].

Запись формулы уравнения (1) не совсем корректна. С учетом шумов эксперимента и погрешностей измерений общие уравнения связи (1) можно записать

$$\mathbf{k} = \mathbf{F}(\mathbf{c}) + \mathbf{n}, \quad (2)$$

где все величины, входящие в формулу, считаются векторными для многокомпонентного образца.

Вектор \mathbf{k} это случайный вектор экспериментальных данных, имеющий нормальное распределение с известной дисперсионной матрицей $\mathbf{D}_k(\mathbf{c})$. Здесь $\mathbf{F}(\mathbf{c})$ нелинейная

векторная функция с элементами $F_i(c) = \frac{c_i}{c_i^{st} f_i(c_1, \dots, c_n)}$, это наша расчетная физическая

модель, вектор \mathbf{c} это вектор искомых концентраций. Матрица $\mathbf{D}_k(\mathbf{c})$ диагональная, так как погрешности аналитического сигнала для различных компонент статистически независимы. Вектор \mathbf{n} обозначает вектор статистических погрешностей, вектор шума с известными статистическими свойствами. Это вероятностная постановка задачи.

Пусть k_i^* полученные в конкретном эксперименте значения аналитического сигнала.

Подставим их в (2) вместо k_i , получим алгебраическую систему уравнений (1), содержащую неслучайные переменные. При этом речь идет о детерминированной постановке задачи и об алгебраическом решении системы уравнений.

В первом приближении поправочные множители $f_i(c_1, \dots, c_n)$ являются однородными по концентрациям линейными функциями.

$$f_i = \sum_j \alpha_{ij} c_j \quad (3)$$

Подобную формулу предложил еще Кастен. Коэффициенты влияния α_{ij} могут быть определены однажды в калибровочном эксперименте с помощью набора образцов с различными, но известными концентрациями элементов. Или их можно вычислить для многих случаев с помощью нелинейных уравнений связи (1). Они, эти коэффициенты, не зависят от определяемых концентраций, опубликованы в печати и используются исследователями при дальнейших измерениях в различных лабораториях без необходимости их повторного измерения. Они являются как бы феноменологическими физическими константами, зависящими только от физических параметров проведения эксперимента, таких как вид возбуждающего излучения, его энергия, и пр.

Формула (3) встречается в количественной оптической спектроскопии, в хроматографии, в рентгенофлуоресцентной спектроскопии, в количественном рентгеновском микроанализе, в дифрактометрии, анализе с помощью синхротронного рентгеновского излучения. Определенно не только там.

В рентгенофлуоресцентном анализе она не нашла дальнейшего применения, а в рентгеновском микроанализе известна как поправка Зиболда – Огилви. Ее аналог, поправка Бенса – Алби применяется широко при расчете геологических образцов [4].

При отсутствии или незначительности поправки на флуоресценцию поправку $f_i(c_1, \dots, c_n)$ в виде (3) можно вывести из уравнений (1), то есть она является приближенной формой нелинейных уравнений (1). Тогда уравнения (1) можно переписать в виде

$$c_i = c_i^{st} \frac{I_i}{I_i^{st}} f_i(c_1, \dots, c_n) = k_i \sum_j \alpha_{ij} c_j \quad (4)$$

При выводе уравнений (1) предполагается, что учтены все элементы, присутствующие в образце, сумма всех весовых концентраций должна составлять 100%. По крайней мере, так должно быть для всех компонент, участвующих в спектральном взаимодействии.

$$\sum_i c_i = 1 \quad (5)$$

В микроанализе при анализе многокомпонентного образца в нелинейном случае применяют эмпирическую процедуру итераций, гиперболическая итерация Хейнриха [1], где тоже на каждом шаге итераций применяют комбинацию формул (2), (5) и (4). При этом на каждом шаге итераций представляют образец как квазилинейный, в виде анализируемый элемент и через коэффициент влияния оставшаяся часть. Коэффициент влияния рассчитывается из нелинейных уравнений (1).

Анализируемые образцы в геологии или полупроводниковые составы, а также сплавы металлов часто представляют собой соединения с частично известными химическими формулами. Тогда весовые концентрации элементов связаны стехиометрическими соотношениями. Эти стехиометрические соотношения совместно с уравнением (5) можно записать в виде матричного соотношения

$$Gc = u \quad (6)$$

где $\mathbf{G} (r \times n)$ неквадратная матрица ограничений, \mathbf{u} вектор. Подробности определений смотри [5, 6].

Здесь требуются пояснения. Выше упомянутые стехиометрические соотношения учитывают при постановке обратной задачи. При этом, используя эти соотношения, исключают часть концентраций из уравнений. Получается переопределенная система уравнений относительно меньшего числа переменных. Для этих переменных выбирают сильные линии для анализа. Выбирают число уравнений равное числу переменных, то есть речь идет об алгебраическом решении задачи. Либо решают переопределенную систему методом наименьших квадратов. Не анализируемые элементы определяют затем из соотношения (6). То есть эти априорные данные используются при постановке обратной задачи. Таким же образом могут использоваться любые другие априорные данные.

Если в уравнениях (4) сгруппировать члены, то их можно переписать в виде однородного матричного уравнения

$$\mathbf{Bc} = \mathbf{0} \quad (7)$$

Здесь $\mathbf{B}(n \times n)$ матрица с элементами $b_{ij} = \begin{cases} k_i \alpha_{ii} - 1, & i = j \\ k_i \alpha_{ij}, & i \neq j \end{cases}$, не зависящими от концентраций.

Как уже говорилось, расчеты в «прямом» направлении с помощью уравнений (7) являются очень хорошим приближением уравнений (1) во всем диапазоне изменения концентраций, что будет использоваться нами при выводах.

Одна старая проблема

Далее речь идет о детерминированной постановке задачи и об алгебраическом решении.

Обратная задача рентгеновского спектрального анализа принадлежит к классу некорректных обратных задач. По определению, данному Жаком Адамаром, математические модели физических явлений (уравнения обратной задачи) должны иметь следующие свойства:

- Решение существует.
- Решение единственно.
- Решение непрерывно зависит от исходных данных в некоторой разумной топологии (устойчиво).

Такая задача называется корректно поставленной.

Некорректно поставленная задача — это задача, не обладающая каким-либо свойством корректно поставленной задачи.

Некорректные обратные задачи часто встречаются в физике. Чаще всего они связаны с решением уравнений, возникающих при оцифровке результатов наблюдений, полученных со слишком малым промежутком времени или другой независимой переменной между отсчетами. Тогда два соседних уравнения, описывающих вход – выход прибора или системы измерений, являются «почти» одинаковыми и система уравнений не позволяет получить результат с заданной точностью.

При решении обратных некорректных задач в этом случае применяют методы регуляризации решения. Суть их в том, что с помощью дополнительной информации из возможного множества решений выбирают единственное решение или множество решений, не отличающихся друг от друга с определенной точностью. Это может быть условие типа уравнения (5) или другое подходящее. Нужно только чтобы основных уравнений и уравнений – условий хватало для однозначного определения решения. Их общим недостатком часто является неоднозначный выбор параметра регуляризации, что не позволяет теоретически оценить точность решения. Такая ситуация встречается и в рентгеновской спектроскопии. Эта ситуация будет обсуждаться далее.

Но обратная задача рентгеновского спектрального анализа, кроме всего прочего, принадлежит к особому классу некорректных обратных задач. К нему относятся задачи, для которых прямые уравнения получены при известных нам условиях, связывающих исходные переменные. Эти, точно известные нам условия должны автоматически выполняться и при решении обратной задачи. Например, сумма всех найденных концентраций элементов должна составлять 100%, уравнение (5).

Но так не получается. Или получается не всегда. Тогда эту задачу посчитали некорректной задачей. Поясним это.

Начнем с того, что не существует доказательства существования и единственности решения системы уравнений (1).

При этом по сложившейся традиции исследователи считают, что решение системы уравнений (1) существует и приблизительно выполняется условие нормировки. Считается, что решение получено, если достигнута стационарная точка, то есть следующий шаг итерации не отличается существенно от предыдущего. После каждого шага итераций производится нормировка результата.

В ответе приводится как нормированный, так и ненормированный результат. Но обоснованного критерия остановки итераций не существует. Особое значение придается ненормированному результату, если полученная сумма концентраций сильно отличается от 100%, то это трактуется как наличие неучтенных компонентов, примесей.

Оценить погрешность такой эмпирической процедуры итераций нет возможности. И нет доказательств существования стационарной точки. На практике ограничиваются 3 – 5 итерациями. О точности вычислений судят путем сравнения с результатами химического анализа.

С этой целью на большом количестве эталонных образцов с известным содержанием элементов, охватывающих широкий диапазон таблицы элементов, провели измерения интенсивностей, а затем провели по ним вычисления концентраций. Результаты расчетов были представлены в виде гистограммы распределения относительного отклонения расчетного содержания от истинного (химический анализ). Методика, напоминающая проверку качества медикаментов в медицине на выбранной группе испытуемых. Что – то вроде средней по больнице температуре пациентов.

Все выглядит так, как если бы уравнение нормировки использовалось лишь с целью регуляризации решения. Решение тогда приблизительно удовлетворяет как физическим

уравнениям, так и уравнению нормировки. Но как же так? Ведь исходные уравнения справедливы лишь при выполнении уравнения нормировки!

В каких случаях решение все-таки существует? Попробуем разобраться. Мы будем считать, что полученное решение должно подчиняться точно уравнению нормировки, так как только при этом условии исходные физические уравнения справедливы.

Тогда в случае «идеальных», бесшумных наблюдений система физических уравнений плюс условие нормировки (5) являются переопределенной совместной системой. При этом, если все физические уравнения независимы (никакое из них не может быть получено как следствие всех остальных), то уравнение нормировки должно являться их следствием. Если же они зависимы, то однозначного безусловного решения не существует, но с помощью уравнения нормировки можно получить однозначное решение. Так должно быть. Но на практике это не так, так как в (2) подставляются реализации случайных переменных.

Заметим, что утверждения «несовместная переопределенная система», «система физических уравнений вырождена» нужно употреблять с осторожностью, так как эти понятия определены только для систем линейных уравнений. Именно такие линейные системы возникают при итерациях при поиске решения. Или исходная система уравнений может быть преобразована к такому виду, как это было описано выше. Тогда о безусловном решении нелинейной системы уравнений можно судить по поведению решения близкой к ней системы уравнений (7), смотри [7, 8, 11].

Если матрица **B** вырождена, то эта однородная по искомым концентрациям система уравнений (7), имеет много решений. Если матрица **B** вырождена однократно, то с помощью уравнения нормировки, исключив одну из концентраций, можно найти единственное решение. Оно подчиняется уравнению нормировки. Можно сделать вывод в этом случае, что исходная задача корректна.

Если матрица **B** не вырождена, то уравнение (7) имеет единственное решение, равное нулю. Уравнение нормировки не выполняется. Система уравнений (7) плюс (1) несовместна. Исходная задача некорректна в указанном выше смысле.

А как обстоит дело с устойчивостью решения? Решение должно непрерывно зависеть от исходных данных в некоторой разумной топологии (устойчиво).

Известно, что в прямом счете расчетная интенсивность излучения монотонно зависит от концентрации.

А для обратной задачи? Будут ли оценки концентраций монотонно зависеть от интенсивностей? Нет. Поясним это.

В общем случае определитель матрицы **B** не равен нулю за счет случайности реализации экспериментальных данных, входящих в эту матрицу.

Но может статься, что при определенной комбинации зарегистрированных данных детерминант все же равен нулю. Тогда решение находится неоднозначно, подходит, в том числе, и нулевое решение. То есть безусловное решение не является непрерывной функцией экспериментальных данных.

И не существует стационарной точки вблизи плоскости уравнения нормировки (5).

Решение уравнений количественного рентгеноспектрального анализа как статистическая задача нелинейной регрессии и оценки параметров при наличии априорных ограничений

Далее предполагается статистическая постановка задачи в смысле уравнения (2).

Обратная задача количественного рентгеноспектрального анализа рассматривается как статистическая задача нелинейной регрессии и оценки параметров при наличии априорных ограничений.

Понятие алгебраического решения квадратной системы уравнений, обладающего единственностью, погрешностью решения, устойчивостью решения, меняется на понятие статистической оценки решения.

Статистическая оценка это случайная величина, обладающая статистическими свойствами, такими как принадлежность с доверительной вероятностью доверительному интервалу, дисперсия оценки и смещенность оценки.

На самом деле, при учете шумов эксперимента и погрешностей модели система физических уравнений плюс условие нормировки становится переопределенной и несовместной. Система физических уравнений не обязательно вырождена, а безусловное решение не обязательно составляет в сумме единицу.

Алгебраического решения такой системы уравнений не существует и решение должно быть определено в каком-либо смысле.

Можно при этом предложить много критериев, определяющих решение.

Мы предлагаем применить критерий максимального правдоподобия, часто используемый в математической статистике.

Кардинальным при этом является понятие оптимальной несмещенной оценки решения или оценки минимальной дисперсии, заимствованное из теории статистического оптимального оценивания параметров. Свойства таких оценок хорошо изучены, они широко применяются в математической теории нелинейного оценивания при оценивании параметров модели, [13, 16, 17].

Если предположить нормальное распределение шумов эксперимента, как это было сделано выше, то критерий максимального правдоподобия сводится к критерию метода взвешенных наименьших квадратов с учетом ограничений (restricted least squares estimates).

Почему оценки минимальной дисперсии? Они являются наилучшими в определенном смысле (Best Linear Unbiased Estimation, BLUE). Для такой оценки существует, минимальная граница дисперсии решения (дисперсионной матрицы), вычисляемая теоретически, **граница Крамера – Рао**. Эта граница не зависит от способа оценивания параметров, а определяется только

количеством информации, содержащемся в обрабатываемом сигнале (входным отношением сигнал/шум).

Оценки минимальной дисперсии

Как отмечалось выше, оптимальные оценки получаются минимизацией взвешенной суммы наименьших квадратов, показателя экспоненты нормального распределения,

$$\min_{c: Gc=0} \Phi(c) = \min_{c: Gc=0} [\mathbf{k}^* - \mathbf{F}(\hat{\mathbf{c}}_g)]' \mathbf{D}_k^{-1} [\mathbf{k}^* - \mathbf{F}(\hat{\mathbf{c}}_g)] \quad (8)$$

В (8) k^* это реализации случайной величины k , полученные на опыте.

В точке минимума должно выполняться, [30]

$$\partial \Phi(c) / \partial c_i = 0 \text{ для всех } i \quad (9)$$

Решение может быть получено с помощью процедуры итераций (алгоритм Гаусса – Маркова) и правила остановки итераций.

Заметим, что в методе наименьших квадратов в квадратичную сумму (8) и систему уравнений (9) могут быть включены повторные измерения, измерения, сделанные при других условиях анализа, угле отбора, возбуждающем излучении и пр.

Эти повторные измерения называются в статистике выборками из общего поля распределения вероятностей, тогда говорят о средней величине по выборочному распределению вероятностей и других величинах.

Далее мы обсудим свойства этих оценок.

Неравенство Крамера – Рао для оценок с априорными ограничениями

Пусть некий прибор, такой как радиолокатор, телефонный кабель или рентгеновский микроанализатор рассматривается как черный ящик, канал передачи информации, свойства которого известны (передаточная функция, помехи). На вход этого канала подан сигнал, а на выходе этот сигнал регистрируется на фоне шумов этого канала. С помощью системы обработки этот сигнал может быть восстановлен с точностью, не превышающей некоторой границы, определяемой отношением сигнал – шум на входе канала, а более обще – количеством информации, содержащейся в принятом сигнале.

Если точность оценки этого сигнала характеризовать дисперсией оценки, то эта граничная минимальная дисперсия может быть вычислена при условии знания статистических свойств шума, на фоне которого сигнал зарегистрирован. Граница эта не зависит от способа обработки сигнала. Она называется границей Крамера – Рао.

Это утверждение касается несмещенных оценок параметров, для которых $E(\hat{c}) = c$. Здесь \hat{c} какая – либо оценка параметра, а c его истинное значение.

Вывод и свойства неравенства Крамера – Рао описаны во многих руководствах по статистическому анализу, например в [14, 15] или [16, Multivariate Linear Regression Model].

Если определить $\delta c_i = \hat{c}_i - c_i$ как отклонения полученных оценок концентраций от их истинных значений, то вектор этих отклонений будет характеризоваться дисперсионной матрицей.

Мы предположим нормальность распределения отклонений случайных оценок от их истинных значений.

Пусть \mathbf{D}_c дисперсионная матрица вектора отклонения концентраций от их истинных значений, матрица \mathbf{G} определена уравнением (6). Тогда неравенство Крамера – Рао равно (смотри приложение 1).

$$\mathbf{D}_c \geq \mathbf{D}_{bond} = \left[(\mathbf{I} - \mathbf{G}^+ \mathbf{G}) \nabla \mathbf{F}' \mathbf{D}_k^{-1} \nabla \mathbf{F} (\mathbf{I} - \mathbf{G}^+ \mathbf{G}) \right]^+ \quad (10)$$

матрица $\nabla \mathbf{F}$ это матрица градиента с элементами $(\nabla \mathbf{F})_{ij} = \frac{\partial F_i}{\partial c_j}$, вычисляемыми в точке c истинных концентраций, и \mathbf{D}_k дисперсионная матрица шума регистрации, с элементами $\sigma_{k_i}^2$. Знак плюс означает псевдоинверсию матрицы по Муру – Пенроузу, [13].

Неравенство (10) нужно понимать как неотрицательность матрицы $\mathbf{D}_c - \mathbf{D}_{bond}$, то есть для любой несмещенной оценки концентрации \hat{c}_i ее дисперсия будет больше, чем предельная дисперсия, $(\sigma_c^2)_i > (\sigma_{bond}^2)_i$. Доверительный эллипсоид, сконструированный с помощью матрицы \mathbf{D}_c , будет охватывать эллипсоид, построенный с помощью матрицы \mathbf{D}_{bond} .

Особенностью этой граничной матрицы в нашем случае является ее вырожденность, сингулярность, со степенью вырожденности, равной количеству условий – бесшумных наблюдений.

Так как матрица Крамера - Рао определена в точке истинного значения параметров, которые мы не знаем, то она вычисляется в точке последней итерации, как если бы это были истинные значения параметров, смотри далее раздел «Итерационный алгоритм».

Итерационный алгоритм

Оказывается возможным построить алгоритм оценки параметров, позволяющий достижение этой границы Крамера - Рао. Это алгоритм Гаусса – Ньютона для обобщенного метода наименьших квадратов. Достаточные условия, при которых возможно построение такой оценки для случая нелинейной оценки параметров даются теоремой Гаусса – Маркова для нелинейных оценок параметров [17], смотри далее раздел «Теорема Гаусса – Маркова».

В методе взвешенных наименьших квадратов мы минимизируем функционал (8) при наличии ограничений (6).

Обычно эту задачу на условный минимум решают с помощью метода множителей Лагранжа [13]. С этой целью функцию $\mathbf{F}(\mathbf{c})$ линеаризуют локально около точки \mathbf{c}_0 начального приближения, $\mathbf{F}(\mathbf{c}) = \mathbf{F}(\mathbf{c}_0) + \nabla \mathbf{F}(\mathbf{c}_0)(\mathbf{c} - \mathbf{c}_0)$, подставляют в (8) и решают далее задачу по поиску минимума функционала (8) для линейной системы уравнений.

Это предполагает вычисление сначала безусловного решения и проектирование его на поверхность ограничений. Полученное значение принимают за исходное на следующем шаге итераций.

Все это хорошо функционирует, если безусловное решение существует и единственно. В нашем случае мы не можем этого гарантировать. Кроме того, исходная система уравнений может быть неквадратной (не все спектральные линии для всех элементов доступны для измерений). При этом числа уравнений и дополнительных условий должно быть достаточно для получения однозначного решения. Но получить в этом случае безусловное решение затруднительно.

Поэтому мы применим метод фиктивных или латентных переменных, избавляющий нас от необходимости вычислять безусловное решение, смотри [13].

Метод тождественен способу решения физических уравнений «по разности», когда с помощью условий нормировки и стехиометрии исключают сначала ряд переменных из уравнений, а затем решают переопределенную систему физических уравнений для оставшихся переменных. Метод фиктивных переменных избавляет нас от необходимости выбора переменных, подлежащих исключению. За подробностями определений я отсылаю к [13], [8, 10].

Выполнив некоторые преобразования, получим алгоритм итераций:

$$\hat{\mathbf{c}}_g - \mathbf{c}_0 = \left[\mathbf{D}_k^{-1/2} \nabla \mathbf{F}(\mathbf{c}_0) (\mathbf{I} - \mathbf{G}^+ \mathbf{G}) \right]^+ \mathbf{D}_k^{-1/2} (\mathbf{k}^* - \mathbf{F}(\mathbf{c}_0)) \quad (11)$$

Полученное значение $\hat{\mathbf{c}}_g$ можно выбрать за следующее приближение $\mathbf{c}_0 = \hat{\mathbf{c}}_g$ и повторить вычисления по формуле (11). Мы видим, что полученная оценка линейна относительно шума, $(\mathbf{k}^* - \mathbf{F}(\mathbf{c}_0))$, то есть оценка будет в среднем несмещенной, если среднее значение шума равно нулю.

На каждом шаге итераций вычисляется оценка дисперсионной матрицы решения,

$$\hat{\mathbf{D}}_c = \left[(\mathbf{I} - \mathbf{G}^+ \mathbf{G}) \nabla \mathbf{F}' \mathbf{D}_k^{-1} \nabla \mathbf{F} (\mathbf{I} - \mathbf{G}^+ \mathbf{G}) \right]^+ \quad (12)$$

Матрица градиента $\nabla \mathbf{F}$ вычисляется в точке \mathbf{c}_g полученной оценки концентраций. На последнем шаге итераций полученное значение $\hat{\mathbf{c}}_g$ принимается за истинное значение концентраций, а оценку дисперсионной матрицы (12) за минимальную границу Крамера – Рао,

Если критерий остановки итераций не выполняется, то полученную оценку принимают за начальное приближение и повторяют итерации. Критерий остановки итераций приводится в разделе «Достаточные статистики и одновременные доверительные интервалы». Вывод формулы итераций при наличии условий приводится в приложении².

Теорема Гаусса – Маркова

Теорема Гаусса – Маркова формулирует условия, достаточные для сходимости алгоритма итераций и существования минимума функционала (8). На основании теоремы Гаусса – Маркова для нелинейных оценок параметров мы можем утверждать:

Решение уравнений метода фундаментальных параметров существует в смысле минимума функционала (8). Оно совпадает с алгебраическим решением переопределенной системы уравнений(1), (6), если эта система совместна и ее решение существует.

Если система уравнений переопределена и несовместна, то мы получим несмещенную оценку минимальной дисперсии, так называемая оптимальная оценка, дисперсионная матрица которой достигает границы Крамера – Рао.

При этом если бы исходные уравнения были линейные и матрица уравнений не сингулярная, то результат мог бы быть получен за один шаг итераций. Для нелинейной проблемы результат может быть получен за 2 – 3 итерации при выполнении следующих условий:

1. Модель должна быть квазилинейной, то есть плавной функцией определяемых параметров в окрестности минимума. В нашем случае это так. Функция $F(\mathbf{c})$ плавно зависит от концентраций для прямой задачи, как показывают расчеты. Кроме того, мои расчеты показывали, что при линеаризации задачи в процессе итераций матрица линейных уравнений обратной задачи была хорошо обусловлена [10].
2. Применяемое первое приближение должно быть как можно ближе к стационарной точке. Часто применяемое первое приближение $c_{0i} = k_i / \sum_1^n k_i$ может оказаться слишком далеко от искомого решения в случае сильных взаимодействий. Поэтому мною предлагается более близкая к истинной концентрации стартовая точка для итераций, формула (4) приложения ³,

$$\hat{\mathbf{c}}_g = \frac{(\mathbf{B}'\mathbf{B})^{-1} \mathbf{1}}{\mathbf{1}'(\mathbf{B}'\mathbf{B})^{-1} \mathbf{1}} \quad (13)$$

3. Это фактически улучшенный алгоритм гиперболической итерации, применяемой при поиске решения в методике Хейнрича, только решение получено формульно. Такая оценка не является оценкой минимальной дисперсии, но это очень хорошее приближением, как показала практика применения уравнений Зиболда -Огилви (Бенса – Алби) и мои расчеты. Эта оценка подчиняется уравнению нормировки.
4. Оценка должна быть несмещенной. Это означает, что она не содержит систематической ошибки за счет алгоритма вычислений. Это так, так как алгоритм (11), (12) линеен по шумам модели и среднее значение шума равно нулю. Короче, в случае правильных гипотез о составе, математическое ожидание оценки должно быть равно истинному значению концентрации. Это выполняется для предлагаемого алгоритма.

О модели шумов

Как мы видим, модель шума участвует непосредственно в постановке задачи.

Статистические свойства шумов в постулируемой модели зависят от постановки физического эксперимента. Так, если аналитическим сигналом является отношение $k_i = \frac{I_i}{I_i^{st}}$, где

знаменатель I_i^{st} измеряемая на образце сравнения интенсивность, то статистические свойства такого аналитического сигнала описаны в [4] и обусловлены только статистикой счета квантов. Все аппаратные погрешности в таком разовом эксперименте относятся к систематическим

погрешностям. Шум считается распределенным по Гауссу с нулевым средним и известной дисперсионной матрицей $\mathbf{D}_k(\mathbf{c})$ полного ранга. Компоненты вектора шумов считаются некоррелированными и матрица шума диагональная. Дисперсия шума $\sigma_{k_i}^2$ вычисляется в различных руководствах, она зависит от среднего значения аналитического сигнала, то есть от истинного значения концентраций, так как интенсивности счета распределены по Пуассону.

В том случае, когда вместо измеряемого I_i^{st} применяются вычисляемые значения, то шум обусловлен только статистикой счета I_i , а погрешность вычисления I_i^{st} относится к систематическим погрешностям. Шум имеет нулевое среднее, не коррелирован, распределен по Пуассону с известной дисперсией. При достаточных интенсивностях счета можно считать его гауссовским

При проведении повторных экспериментов на образце (в целях калибровки аппаратуры или в других целях), включающих изменяющиеся условия измерений (угол отбора излучения, энергия возбуждающего излучения и пр.) можно считать, что модель шумов, кроме погрешности статистики счета, включает погрешности аппаратных измерений. Шум можно считать некоррелированным, с нулевым средним, но с неизвестной дисперсией, которую надо определить в процессе эксперимента.

Если точнее, то погрешность каждого отдельного измерения будет суммой погрешности за счет статистики счета и аппаратной погрешности.

Реальная погрешность эксперимента

Пусть речь идет о повторном эксперименте и мы приписываем инструментальные погрешности того или другого рода «шуму» и дисперсионная матрица экспериментальных данных нам неизвестна. Но мы можем грубо считать, что $\mathbf{D}_k = \sigma^2 \mathbf{I}$. Подставляя это в (10), получим

$$\mathbf{D}_c = \sigma^2 \left[(\mathbf{I} - \mathbf{G}^+ \mathbf{G}) (\nabla \mathbf{F}(\mathbf{c}_0))' \nabla \mathbf{F}(\mathbf{c}_0) (\mathbf{I} - \mathbf{G}^+ \mathbf{G}) \right]^+ = \sigma^2 \mathbf{Q}_1^+, \quad (14)$$

где σ^2 нам не известна, и грубую оценку для неизвестной σ^2 , [13]

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (k_i - F_i(\hat{\mathbf{c}}_g))^2}{n - p} \quad (15)$$

Здесь n число уравнений физической системы, p число дополнительных условий.

Пусть общая погрешность эксперимента σ^2 равна $\sigma_{total}^2 = \sigma_{device}^2 + \sigma_k^2$. Если эксперимент проведен таким образом, что все компоненты имеют одинаковые погрешности счета квантов σ_k^2 , то аппаратная погрешность равна $\sigma_{device}^2 = \sigma_{total}^2 - \sigma_k^2$.

Тогда, используя оценку формулы (15), получим

$$\hat{\sigma}_{device}^2 = \hat{\sigma}_{total}^2 - \sigma_k^2 \quad (16)$$

Это лучше, чем применяемая сегодня оценка аппаратной погрешности как 3 – 6 статистики счета квантов.

Мы можем тогда использовать оценку дисперсионной матрицы оценок,

$$\hat{\mathbf{D}}_c = \hat{\sigma}^2 \mathbf{Q}_1^+. \quad (17)$$

Многокомпонентный образец. Доверительные эллипсоиды для оценок концентраций

Пусть $\delta c_i = \hat{c}_i - c_i$ отклонения полученных оценок концентраций от их истинных значений с дисперсионной матрицей вектора этих отклонений \mathbf{D}_c , формула (10). Мы предположили выше нормальность распределения отклонений случайных оценок от их истинных значений.

Тогда квадратичная форма в показателе экспоненты нормального распределения этих отклонений распределена как χ^2 с ρ степенями свободы, где $\rho = \text{rank}(\mathbf{D}_c)$. Тогда мы получим доверительный эллипсоид,

$$\Pr \{ (\hat{\mathbf{c}}_g - \mathbf{c})' \mathbf{D}_c^+ (\hat{\mathbf{c}}_g - \mathbf{c}) \leq \chi_{1-\alpha}^2 \} = 1 - \alpha \quad (18)$$

где $\chi_{1-\alpha}^2$ верхний $100(1-\alpha)$ квантиль одностороннего кси-квадрат распределения. Это означает, что с доверительной вероятностью $1-\alpha$ полученные оценки отличаются от «истинных» концентраций на величину, лежащую внутри этого доверительного эллипсоида $(\hat{\mathbf{c}}_g - \mathbf{c})' \mathbf{D}_c^+ (\hat{\mathbf{c}}_g - \mathbf{c}) = \text{const}$, здесь \mathbf{D}_c^+ псевдообратная матрица для матрицы дисперсий оценок \mathbf{D}_c .

Если σ^2 не известна, то можно применить статистику Фишера, использовав оценку дисперсии (15),

$$\Pr \left[\frac{(\hat{\mathbf{c}}_g - \mathbf{c})' \mathbf{Q}_1 (\hat{\mathbf{c}}_g - \mathbf{c})}{\rho} \leq \hat{\sigma}^2 F_{\rho, n-p}^\alpha \right] = 1 - \alpha \quad (19)$$

где матрица \mathbf{Q}_1 определена формулой (14), $\hat{\sigma}^2$ формулой (15), $\rho = \text{rank}(\mathbf{Q}_1)$ и n число уравнений физической системы, p число дополнительных условий [13].

Достаточные статистики и одновременные доверительные интервалы.

Критерий останковки итераций

Из-за наличия условий (6) исходные переменные будут статистически зависимы. Это означает, что результат оценки отдельной компоненты в многокомпонентном образце может оказаться неверным из-за влияния на него другой, неверно оцененной компоненты.

Можно путем поворота системы координат в пространстве концентраций перейти к новым статистически независимым переменным.

Такое преобразование в статистике называется приведением к главным компонентам. Это приводит к специальным процедурам интервального оценивания, сильно отличающимся от процедур, применяемых сегодня в спектрометрии. Достаточно проверить принадлежность этих

новых переменных их доверительным интервалам. Эти новые переменные называются достаточными статистиками. Поясним это подробнее.

Нашу задачу на условный минимум можно переформулировать как задачу с p дополнительными «бесшумными», точными наблюдениями, уравнение (6). Это обстоятельство приводит к вырожденности дисперсионной матрицы шумов эксперимента. Вследствие этого матрица \mathbf{D}_c вырождена. Матрица \mathbf{D}_c^+ также вырождена, так как матрица \mathbf{D}_c вырождена.

Мы обнаружим, что только для $n-p$ новых переменных, являющимися линейными комбинациями искоемых оценок концентраций, дисперсии будут отличны от нуля. Логично, ведь независимых переменных должно быть меньше, чем искоемых концентраций, которые связаны условиями. Найдем эти переменные.

Выполним преобразование $\mathbf{D}_c^+ = \mathbf{V} \Sigma \mathbf{V}'$ где \mathbf{V} - ортогональная матрица $n \times n$,

$\Sigma = \begin{bmatrix} \Sigma_{n-p} & 0 \\ 0 & 0_p \end{bmatrix}$ - диагональная матрица с $n-p$ компонентами, отличными от нуля. Тогда

квадратичная форма в (12) преобразуется

$$(\hat{\mathbf{c}}_g - \mathbf{c})' \mathbf{D}_c^+ (\hat{\mathbf{c}}_g - \mathbf{c}) = (\hat{\mathbf{c}}_g - \mathbf{c})' \mathbf{V} \Sigma \mathbf{V}' (\hat{\mathbf{c}}_g - \mathbf{c}) \quad (20)$$

Введем новые переменные в пространстве концентраций $\mathbf{x} = \mathbf{V}' \mathbf{c}$. Тогда для $n-p$ компонент

этой квадратичной формы справедливо $(\hat{\mathbf{x}} - \mathbf{x})' \Sigma (\hat{\mathbf{x}} - \mathbf{x}) = \sum_{i=1}^{n-p} \sigma_{xi}^{-2} (\hat{x}_i - x_i)^2$, где σ_{xi}^2 диагональные

элементы в аналогичном приведении к главным компонентам прямой матрицы \mathbf{D}_c , то есть дисперсии новых переменных. Остальные компоненты равны нулю.

Такое преобразование называется приведением к главным компонентам, а новые переменные называются достаточными статистиками.

Теперь можно предложить удобную процедуру остановки итераций, процедуру одновременных доверительных интервалов.

На каждом шаге итераций вычисляются оценка $\hat{\mathbf{D}}_c$, формула (12), и оценки \hat{x}_i и $\hat{\sigma}_{xi}^2$. Эти значения принимаются за истинные величины. Если гипотеза о составе образца справедлива, то для полученной оценки на последнем шаге итерации должно выполняться одновременно для всех $n-p$ новых переменных

$$\text{Pr} \left[\left| \hat{x}_{(i)} - \hat{x}_{(i-1)} \right| \leq (\chi_{1-\alpha}^2 \sigma_{xi}^2)^{1/2} \text{ для } _ \text{всех } _ i \right] = 1 - \alpha \quad (21)$$

Эту формулу можно использовать как критерий остановки итераций.

Обращаю еще раз внимание на то, что с критерием сравниваются $n-p$ статистически независимых комбинаций искоемых переменных. Момент остановки итераций зависит от выбранного уровня доверительной вероятности α .

Распределение остатков (невязок). Критерий обнаружения мешающих факторов

В статистике и теории оптимизации ошибки и остатки - это два тесно связанных показателя отклонения наблюдаемого значения определяемого параметра от его «теоретического» значения, которые легко сбивают с толку. Ошибка (или нарушение) наблюдаемого значения - это отклонение наблюдаемого значения от (ненаблюдаемого) истинного значения параметра, а остаток наблюдаемого значения - это разница между наблюдаемым значением и оценочным значением интересующей величины.

Если вычисленные нами оптимальные оценки подставить далее в выражение для суммы квадратов(8), минимизацией которого эти оценки были получены, то мы получим остаточную сумму квадратов разностей экспериментальных и вычисленных интенсивностей, или невязки, residue.

$$\left[\mathbf{k}^* - \mathbf{F}(\hat{\mathbf{c}}_g) \right]' \mathbf{D}_k^{-1} \left[\mathbf{k}^* - \mathbf{F}(\hat{\mathbf{c}}_g) \right] \quad (22)$$

В отсутствии ошибок эксперимента и модели и если оценки равны истинным концентрациям, а гипотеза о 100% составе верна, то эта сумма должна быть равна нулю.

При учете «шумов» эксперимента остатки для «правильной» гипотезы должны находиться внутри доверительного эллипсоида.

Мы можем вычислить этот доверительный эллипсоид для этой остаточной суммы квадратов, (невязок). После некоторых преобразований получим доверительный эллипсоид для суммы квадратов преобразованных остатков $\mathbf{y} = \mathbf{D}_k^{-1/2} (\mathbf{k}^* - \mathbf{F}(\hat{\mathbf{c}}_g))$, имеющих одинаковые дисперсии,

$$\Pr \left\{ \left[\mathbf{k} - \mathbf{F}(\hat{\mathbf{c}}) \right]' \mathbf{D}_k^{-1/2} (\mathbf{I} - \mathbf{H}\mathbf{H}^+) \mathbf{D}_k^{-1/2} \left[\mathbf{k} - \mathbf{F}(\hat{\mathbf{c}}) \right] \leq \chi_{m-p}^2 \right\} = 1 - \alpha \quad (23)$$

где χ_{n-q}^2 является верхним 100(1- α) процентилем кси – квадрат распределения с $n-q$ степенями свободы и $\mathbf{H} = \mathbf{D}_k^{-1/2} \nabla \mathbf{F}(\mathbf{c})(\mathbf{I} - \mathbf{G}^+ \mathbf{G})$.

Размер этого эллипсоида зависит от того, с какой точностью необходим нам результат, с какой доверительной вероятностью α .

Результат (23) получен путем линеаризации остаточной суммы и представления ее в виде линейной функции шумов эксперимента, [17].

Полученное решение при выбранном критерии качества будет удовлетворять критерию (23), только если гипотеза о составе верна и нет других мешающих факторов. Таким мешающим фактором может оказаться неучтенная нами компонента или примесь известного или предполагаемого элемента. Но сами физические уравнения не содержат информации о весовых концентрациях.

Дальнейший анализ причин обстоятельств, почему невязки столь велики, возможен с помощью, так называемых outliers, выбросов. Если некоторые разности экспериментальных и вычисленных интенсивностей находятся далеко за пределами доверительной области, то это

повод для поиска физических причин этого. Линеаризованную нелинейную систему уравнений, полученную на последнем шаге итераций, можно рассматривать на этом этапе как задачу линейной регрессии. Методика анализа остатков в задаче линейной регрессии описана исчерпывающе в [18].

Таким образом, прорисовывается последовательная концепция применения философии интервального оценивания.

Обнаружение элементов

Пусть

$$\mathbf{C} = \mathbf{A}\mathbf{c} \quad (24)$$

линейная функция элементов, составляющих образец, и $\hat{\mathbf{C}} = \mathbf{A}\hat{\mathbf{c}}$ оптимальная оценка этой линейной функции. Если отклонения оценок параметров от их истинного значения распределены нормально, то линейная комбинация таких отклонений тоже будет распределена нормально с дисперсионной матрицей, равной границе Крамера – Рао для такой линейной комбинации

$$\mathbf{D}_C = \mathbf{A}[\mathbf{D}_c]\mathbf{A}' \quad (25)$$

И существует, как вариант формулы (18), доверительная область, которой будет с заданной вероятностью принадлежать эта линейная комбинация, [29].

Обнаружение отдельного элемента

Пусть $\mathbf{A} = [0, 0, \dots, 1, \dots, 0]$ такая линейная функция, матрица - строка, тогда $\hat{c}_i = \mathbf{A}\hat{\mathbf{c}}$ оптимальная оценка компоненты c_i , и $\mathbf{A}[\mathbf{D}_c]\mathbf{A}' = \sigma_{c_i}^2$ дисперсия этой оценки, диагональный элемент дисперсионной матрицы оптимальных оценок.

Тогда можно проверять гипотезы об обнаружении отдельного элемента (обнаружение примесей). Используя (18), получим правило: элемент в образце отсутствует, если

$$\Pr \left\{ \frac{(\hat{c}_i)^2}{\sigma_{c_i}^2} \leq \chi_{1-\alpha}^2 \right\} = 1 - \alpha \quad (26)$$

Иначе элемент обнаружен. Здесь в оценке учтены все каналы наблюдения.

Еще в прошлом веке международный химический консорциум IUPAC определил понятие и критерий обнаружения малого количества вещества в пробе, [19]

Критерий обнаружения основан на теории проверки статистических гипотез и сравнении регистрируемого сигнала с порогом. Критерий утверждает, что если зарегистрированный аналитический сигнал превышает в несколько раз сигнал фона, то можно с определенной вероятностью утверждать о наличии вещества в образце. Исходя из требуемой доверительной вероятности правильного решения, выбирается два порога. В зависимости от того, насколько сигнал превышает шум, различают

- Наименьший предел обнаружения (Low Detection Limit, LDL)
- Предел достоверного обнаружения (Identification limit, IDL)

- Обнаружение с возможностью достоверного определения количества (Quantification Limit, Estimating Detection Limit, EDL) [19].

Перечисленные определения отличаются выбором уровня доверительной вероятности для трех случаев соответственно: когда сигнал достигает первого порога обнаружения, попадает в интервал неопределенности между первым и вторым порогом и превышает второй порог. Это общее определение. Случайная погрешность обусловлена флуктуациями фонового сигнала, случайность аналитического сигнала не учитывается.

В определении IUPAC ничего не говорится о способе вычисления концентраций, ведь, в зависимости от способа оценки концентраций по уже обнаруженному аналитическому сигналу, оценка концентрации может иметь разную точность (дисперсию оценки, смещенность оценки). От этого зависит действительное качество обнаружения.

Для того чтобы оценить точность метода анализа вещества, необходимо вычислить теоретическую погрешность решения.

Эмпирический способ решения уравнений не позволяет теоретически оценить погрешность решения. Это удалось сделать Зиболду в его модели двухкомпонентного образца при учете лишь одного спектрального измерения и уравнения нормировки. Он получил формулу для оценки концентрации и вычислил дисперсию этой оценки. На этой основе он определил чувствительность микроанализа и предел обнаружения примеси [12]. Примесь считается обнаруженной, если оценка концентрации превышает порог сравнения при вероятности обнаружения 95%. Примесь присутствует, если $\frac{\hat{c}_1}{\sigma_{c_1}} > u_{1-\alpha}$. Иначе $c_1 = 0$, примесь отсутствует.

Далее для полученной величины предельной концентрации по формуле вычисляется порог сравнения для аналитического сигнала. По сути метод прямо противоположный методу, предложенному IUPAC.

Именно в этом заключается причина того, что больше, чем 50 лет мировое научное сообщество держится за результат Зиболда (1967 год). Это единственный существующий результат такого рода. Он послужил основой международного стандарта чувствительности рентгеноспектрального микроанализа.

Зиболд учитывал при выводах только один спектральный канал. При учете второго канала регистрации результат может быть существенно улучшен. Проиллюстрируем это.

Пусть σ_{\min}^2 минимальная достижимая дисперсия для оптимальной оценки концентраций для двухкомпонентного образца при учете двух каналов наблюдений и условия нормировки, как это описано в [21]. Модель для двухкомпонентного образца после замены в ней $c_2 = 1 - c_1$ запишется как функция одной переменной c_1 .

Тогда правило обнаружения примеси: если примесь отсутствует, то есть $c_1 = 0$, то согласно (26) с доверительной вероятностью $1 - \alpha$

$$\Pr \left\{ \frac{(\hat{c}_1)^2}{\sigma_{c_1 \min}^2} \leq \chi_{1-\alpha}^2 \right\} = 1 - \alpha, \quad (27)$$

В противном случае примесь обнаружена. Эти вероятности выбираются для двух порогов обнаружения согласно классификации, предложенной IUPAC.

Критерий (27) сравнения отношения сигнал/шум с порогом внешне похож на критерий Зиболда, но с порогом сравниваются совсем другие величины, наилучшая оптимальная оценка сравнивается с минимальной дисперсией. Здесь \hat{c}_1 и σ_{\min}^2 зависят от всех наблюдений. Учет информации от второго канала улучшает качество обнаружения, $\sigma_{\min}^2 < \sigma_{\text{Зиболд}}^2$. Для σ_{\min}^2 в [21] получено:

$$\sigma_c^2 \geq \sigma_{\min}^2 = \frac{1}{(\sigma_c^{-2})_1 + (\sigma_c^{-2})_2} = (\sigma_c^2)_1 \frac{1}{1 + \frac{(\sigma_c^2)_1}{(\sigma_c^2)_2}} \quad (28)$$

где $(\sigma_c^2)_1$ и $(\sigma_c^2)_2$ - дисперсии оценок концентраций, полученных путем отбрасывания сначала одного, потом другого канала наблюдений. Мы видим, что граничная дисперсия для оптимальной оценки меньше любой из дисперсий, полученных с использованием только одного из спектральных каналов.

Но определение чувствительности и разрешающей способности микроанализатора основывается именно на решении для бинарного случая, полученном Зиболдом [12], с использованием лишь одного канала наблюдений.

Кроме того, Зиболд характеризует погрешность решения только дисперсией решения. Но так как шумы эксперимента входят нелинейно в формулу Зиболда, то осреднение по повторным экспериментам приведет к смещенной величине оценки $\bar{\hat{c}}_1$. В среднем $\Delta_1 = \bar{\hat{c}}_1 - c_1 \neq 0$. Мы получим для смещенности оценки

$$\frac{E(\hat{c}_1 - c_1)}{c_1} = -\frac{\sigma_k^2}{\bar{k}_1^2} c_1 \frac{(\alpha_{12} - 1)}{\alpha_{12}} \quad (29)$$

Тогда общая погрешность решения равна $\sigma_{\text{total}}^2 = \sigma_{c_1}^2 + \Delta_1^2$. Таким образом, определяемые Зиболдом чувствительность и предел обнаружения микроанализа неверны. Подробнее смотри [7, 8, 20].

В этом разделе говорилось об обнаружении одной единственной известной компоненты в двухкомпонентном образце при отсутствии других неизвестных параметров. Это называется проверкой простой гипотезы против простой альтернативы.

Обнаружение химического соединения

Но нас может интересовать более сложная ситуация, такая как наличие или отсутствие с заданной вероятностью химического соединения как совокупности элементов, связанных химической формулой в многоэлементном образце. В работе [Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.] показано, что если представить образец как совокупность сложных

соединений, оксидов, сульфидов или каких-либо еще, то концентрации этих соединений в общей смеси будут линейной функцией исходных концентраций отдельных элементов.

Так, например, если в металлическом сплаве $(Al_2O_3)_x(MnO)_{1-x}$. обозначить

$C' = [C_1 \ C_2] = [c_{Al_2O_3} \ c_{MnO}]$ вектор концентраций оксидов в сплаве, то концентрация отдельного окисла равна $C_i = \mathbf{a}'_i \mathbf{c}$ где $\mathbf{a}'_i = [a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}]$. Тогда окисел отсутствует, $C_i = 0$ если с доверительной вероятностью $1 - \alpha$ выполняется

$$\Pr \left\{ \frac{(\hat{C}_i)^2}{\sigma_{C_i}^2} \leq \chi_{1-\alpha}^2 \right\} = 1 - \alpha, \quad (30)$$

где $\sigma_{C_i}^2 = \sum a_{ij}^2 \sigma_{c_j}^2$, и $\sigma_{c_j}^2$ диагональные элементы дисперсионной матрицы оценок концентраций, $\chi_{1-\alpha}^2$ верхний $100(1 - \alpha)$ квантиль одностороннего хи-квадрат распределения. В противном случае химическое соединение присутствует.

Интересная подробность. При обычной логике вещей надо сначала получить оценки концентраций элементов, составляющих образец, и обнаружить их, а затем вычислить линейную комбинацию концентраций этих элементов, составляющих соединение.

Вполне вероятно, что при этом не удастся достичь желаемого качества обнаружения отдельных компонент. Сравнение с порогом линейной комбинации компонент может позволить достичь желаемого качества. Такие линейные комбинации называются в статистике функциями, допускающими оценку.

Обсуждение результатов

Несмотря на все огромные успехи рентгеновской спектроскопии, достигнутые за последние годы [2], концепции количественного рентгеноспектрального анализа как целостной математически обоснованной дисциплины не существует. Ее еще предстоит создать. Перечислим трудности, препятствовавшие этому и предлагаемые решения:

Задача решения уравнений количественного рентгеноспектрального анализа, так называемая обратная задача, рассматривается сегодня как алгебраическая задача решения переопределенной системы уравнений (1), (5).

Эта задача принадлежит к особому классу некорректных обратных задач. К нему относятся задачи, для которых прямые уравнения получены при известных нам условиях, связывающих исходные переменные. Эти, точно известные нам условия (6) должны автоматически выполняться и при решении обратной задачи. Например, сумма всех найденных концентраций элементов должна составлять 100%, уравнение (5).

При решении уравнений (1) исходят из предположения, что должно существовать безусловное решение этих уравнений. Если при составлении уравнений и измерениях спектров учтены не все присутствующие элементы, то уравнения выполняются неточно. Тогда уравнение (5)

используется лишь как фактор регуляризации решения, отклонение ненормированного решения от 100% рассматривается как признак наличия примесей.

Для поиска решения традиционно используется эмпирическая процедура, при которой на каждом шаге итераций используется вместо уравнений (1) уравнения (4) с коэффициентами, посчитанными с помощью уравнений (1). После каждого шага итераций полученное решение нормируют. В ответе приводится как нормированное, так и ненормированное решение.

Такая точка зрения неверна. Стационарной точки вблизи плоскости уравнения (5) не существует, в этом можно убедиться на примере двухкомпонентного образца. Поэтому не существует математически обоснованного критерия останковки итераций. Мы предлагаем статистический критерий останковки итераций, раздел «Достаточные статистики и одновременные доверительные интервалы Шеффе. Критерий останковки итераций». Наличие стационарной точки, как и всюду, определяется нами по разности предыдущей и последующей итераций. Но интервал, в котором лежит величина этой разности, определяется статистическим тестом и требуемым качеством оценивания.

Решение физических уравнений не содержит информации об истинном процентном содержании компонент, сами уравнения получены в предположении, что все компоненты учтены. Такую информацию содержат лишь невязки, разница между экспериментальными данными и теоретическими, вычисленными нами при подстановке в уравнения полученных оптимальных оценок. Предлагается критерий, основанный на анализе невязок, смотри раздел «Распределение остатков (невязок). Критерий обнаружения мешающих факторов». Он отличается от традиционного критерия.

На сегодняшний день точность расчета состава в рентгеноспектральном анализе для многокомпонентного образца определяется как средняя величина для всего диапазона анализируемых образцов. Она рассчитывается на основе гистограммы относительных отклонений результатов расчета от истинного химического состава при анализе совокупности стандартных образцов. Это не оценка точности конкретного анализа. Таковой не существует.

Таким образом, во всех таких случаях речь идет о погрешности решения алгебраической нелинейной квадратной системы уравнений. Для эмпирической процедуры поиска решения эту погрешность решения нельзя рассчитать.

Единственная попытка рассчитать точность анализа это расчет Зиболда для двухкомпонентного образца [12]. Этот результат послужил основой для создания международного стандарта оценки точности анализа. На него до сих пор ссылаются [24].

Исходя из рассмотренной здесь концепции оценок минимальной дисперсии, в работе [20] показано, что оценка Зиболда не является наилучшей, а постулируемый предел обнаружения неверен, он может быть существенно улучшен, смотри раздел «Обнаружение элементов».

В данной работе решение уравнений (1),(5) в случае многокомпонентного образца ищется как оценка максимального правдоподобия при наличии ограничений на параметры (restricted least squares estimates).

В случае нормальных шумов критерий сводится к оценкам минимальной дисперсии или метода взвешенных наименьших квадратов. Предлагаемое решение является наилучшим в

смысле минимума погрешности (дисперсии оценки). Кроме того, оценка является несмещенной при осреднении по шумам наблюдений.

Такая оценка характеризуется не точечным значением решения с погрешностью, как это определено для алгебраического решения, а доверительным интервалом значений, величина которого зависит от выбранного уровня доверительной вероятности. Само определение исходной системы уравнений может быть существенно расширено.

Для этой оценки может быть вычислена предельно достижимая точность решения на основе неравенства Крамера – Рао, если известно распределение шумов эксперимента, смотри раздел «Неравенство Крамера – Рао для оценок с априорными ограничениями». Эти оценки являются наилучшими в определенном смысле (Best Linear Unbiased Estimation, BLUE).

Граница Крамера – Рао не зависит от способа оценки параметров, она определяется только количеством информации, содержащемся в обрабатываемом сигнале (входным отношением сигнал/шум).

Оказывается возможным построить алгоритм оценки параметров, позволяющий достижение этой границы Крамера - Рао. Это алгоритм Гаусса – Ньютона для обобщенного метода наименьших квадратов. Алгоритм построения такой оценки приводится в разделе «Итерационный алгоритм». Достаточные условия, при которых возможно построение такой оценки для случая нелинейной оценки параметров даются теоремой Гаусса – Маркова для нелинейных оценок параметров[17], смотри раздел «Теорема Гаусса – Маркова»

Как мы видим, модель шума участвует непосредственно в постановке задачи, разделы «О модели шумов», «Реальная погрешность эксперимента». Статистические свойства шума зависят от постановки физического эксперимента. В определении IUPAC шум обусловлен фоновым сигналом, случайность самого регистрируемого сигнала не учитывается. В работе Зиболда шум обусловлен статистикой счета квантов на образце сравнения, чистом элементе.

В предлагаемой постановке задачи предполагается, что шум в уравнении (5) не зависит от сигнала. Это справедливо приблизительно, если шумовая составляющая определяется в основном сильным сигналом от образца сравнения. В многокомпонентном образце это так. На самом деле при сравнении различных гипотез о составе образца и шум меняется. Это не меняет ничего принципиально, но усложняет вычисления.

Обобщенный метод наименьших квадратов позволяет вычислить наряду с оценкой параметра дисперсию этой оценки как общую дисперсию эксперимента, если дисперсия шума эксперимента неизвестна. Это позволяет оценить инструментальную погрешность как разность между этой дисперсией и дисперсией статистики счета квантов, раздел «Реальная погрешность эксперимента».

Данная статья имеет характер обзора. Она реализует стратегию, предложенную IUPAC, для приборов рентгеноспектрального анализа в случае многокомпонентного образца. В ней не приводятся формулы конкретных физических моделей. Но эти формулы известны и не могут служить предметом публикации. Эти формулы зависят от вида возбуждающего излучения и модели образца, но проблематика является общей. Кроме того, я ссылаюсь на обзоры по рентгеновской спектроскопии [1, 3].

В статье не обсуждаются математические аспекты и подробности статистических тестов. Физику - спектроскописту сегодня не требуется знать в подробностях алгебру неквадратных матриц и все детали относящихся к этому вычислений. Существуют программы и математические пакеты типа MATLAB. Достаточно понимать главную постановку задачи, основную логику действий. В ней не приводятся доказательства приведенных формул и точных формулировок математических теорем. Эти результаты также являются известными, источники приводятся [13, 14, 15, 16].

В статье нет примеров применения предлагаемых критериев получения решения с целью доказательства преимуществ приведенного способа вычислений. Но этого и не требуется. Построенные оценки параметров наилучшие по определению. Интерес представляет насколько они лучше и в каких случаях. Проведенные расчеты показали преимущества данного способа оценивания [9]. Кроме того, предлагаемые методы поиска решения многократно проверены в прикладной математике. Используемый в некоторых работах по рентгеноспектральному анализу алгоритм регуляризации решения по Тихонову тождественен предлагаемому аппарату неквадратных матриц и преобразованиям псевдоинверсии Мура – Пенроуза или TSVD.

Новым содержанием является только четкое определение понятия решения задачи и критерия получения решения, позволяющего оценивать его точность с помощью вычисляемой дисперсионной матрицы решения. Это определение вводит понятие вероятностной трактовки понятия решения и расширяет тем самым спектр задач, допускающих решение.

Возможны и другие критерии определения понятия решения, например Байесовский критерий. При этом наибольший простор фантазии имеется для формулировки априорных ограничений как вероятностных предположений или вероятностных гипотез для конкретных приложений. Но дальнейшее рассмотрение превратило бы статью по спектроскопии в лекцию по статистическому анализу.

Сам описываемый алгоритм получения оптимальной оценки параметров представляет лишь принципиальную канву. При его практическом осуществлении приходится решать множество задач, представляющих лишь технические трудности, которые многократно описаны. Требуется аккуратный алгоритм вычисления матрицы гауссиана, критерий малости собственных чисел при вычислении псевдообратных матриц. Известны методы, увеличивающие скорость сходимости алгоритма итерации Гаусса – Ньютона, известны модификации неравенства Крамера – Рао для оценок со смещением.

Известные нам точные условия, такие как уравнение нормировки, стехиометрические соотношения можно записать с помощью алгебры неквадратных матриц. Это облегчает математическую постановку задачи и приводит к ряду интересных последствий.

Предварительные результаты расчетов по предлагаемому критерию оценивания были опубликованы в работе [9, 10]. Была создана программа «Комар» для рентгеновского микроанализатора, написанная на фортране и реализующая в своей физической части схему вычисления поправок программы Frame. Дальнейшие обстоятельства не позволили продолжить эту работу.

Полная задача спектрального анализа неизвестного образца предполагает решение задачи качественного анализа, то есть идентификации линий и установление элементного состава, которая неотделима от задачи количественного анализа, так как все наши априорные предположения об интенсивности пиков и фона зависят от определяемых концентраций.

Здесь адекватным было бы применение метода случайного перебора (искусственного интеллекта) для поиска наилучшего соответствия зарегистрированного спектра теоретически рассчитанному в комбинации с предлагаемым подходом, так вычисляемые теоретические спектр и фон зависят от истинных концентраций.

Литература

1. Handbook of Spectrometry: 2nd ed., edited by R.E. Van Grieken and A.A. Marcowicz, M.D.Inc., (2002).
Есть русский перевод, и в нем:
« стр 387. Возможны более сложные сценарии. Наиболее распространенным из них является вычисление набора коэффициентов влияния (на основе теоретических расчетов) для быстрого получения композиции, близкой к конечному результату. Затем применяется метод фундаментальных параметров (Руссо, 1984а)».
2. X-Ray Spectrometry: Recent Technological Advances. Edited by K. Tsuji, J. Injuk and R. Van Grieken © 2004 John Wiley & Sons, Ltd ISBN: 0-471-48640-X, Chapter 1 Introduction, 1.1 Considering the Role of X-ray Spectrometry in Chemical Analysis and Outlining the Volume, R. VAN GRIEKEN University of Antwerp, Antwerp, Belgium
3. Steinbrecher, Stefan. A unified Monte Carlo approach for quantitative standardless x-ray fluorescence and electron probe microanalysis inside the scanning electron microscope. Dissertation, 2004, <http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bsz:21-opus-13007>
4. Ziebold T.O., Ogilvie R.E., Anal. Chem. 1964, v.39, p.322-327
5. Eduard M. Schechter. (2020, August 6). Mathematical matrix notation of stoichiometric relations as applied to quantitative x-ray spectral analysis. Zenodo. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3986835>
6. Шехтер Э. М., Матричная форма стехиометрических соотношений, www.chekhter.de, статьи
7. E. Shekhter, Industrial Laboratory, 1986, v. 52, Nr. 5, p.p. 445-449
8. Шехтер Э. М., «Решение уравнений Зиболда-Огилви методом наименьших квадратов», З.Л. 86/ т. 52, №5, с. 57-60
9. Шехтер Э. М., Эдельштейн Г. Б., «Статистические методы решения уравнений количественного электронно-зондового микроанализа» , З.Л. 1991/5, с. 48-54-Е.
10. Shekhter, G. Edelstein, Statistical Methods for Solution of Equations in Quantitative X-Ray Electron Microprobe Analysis, Industrial Laboratory, 1991, v. 57, Nr. 5, p. 536
11. Шехтер Э. М., Обобщение формулы Зиболда на многокомпонентный образец, www.chekhter.de, статьи
12. Ziebold T.O., Precision and sensitivity in electron microprobe analysis, Anal. Chem. 1967, v.39, Nr. 8, p.86
13. Albert, A. (1972) Regression and the Moore-Penrose Pseudoinverse; A.P., N.Y.
14. Крамер Г. Математические методы статистики, М.: Мир, 1975 г. - 648с

15. Rob Nowak Clayton Scott The Cramer-Rao Lower Bound,
<https://cnx.org/contents/g433V4cH@4/The-Cramer-Rao-Lower-Bound>
16. Juan M. Rodriguwz-Poo, Computer-aided Introduction to Econometrics, edited by Springer (2002), 350 p., SBN:354044114X
17. G. A. F. Seber, C.J. Wild, Nonlinear Regression, J.W., N.Y., (1989)
18. D.C. Montgomery, E.A. Peck, G.G. Vining, Introduction to Linear Regression Analysis, 3 ed., J.W. &S., N.Y., 2001
19. IUPAC, Compendium of Chemical Terminology, 2nd Edition (1997)
20. International Standard, ISO 3534-1, Statistics-Vocabulary and symbols, (1993)
21. Шехтер Э. М., Статья Зиболда «Precision and Sensitivity in Electron Microprobe Analysis», 50 лет спустя, www.chekhter.de, статьи
22. Kurt F.J. Heinrich. The Golden Age of Microanalysis, Microsc. Microanal. 7, 108–118, 2001, DOI: 10.1007/s100050010067
23. Ancey M, Bastenaire F and Tixier R 1978 Microanalysis and scanning electron microscopy. Proc. summer school, St-Martin-d'Herès, France, Sept. 11-16, 1978. Maurice F, Meny L and Tixier R, eds. (Orsay: Les Editions de Physic, 1979, ISBN 2-902731-03-5) 319
24. R B Marinenko and S Leigh "Uncertainties in electron probe microanalysis" 11th European Workshop on Modern Developments and Applications in Microbeam Analysis IOP Publishing IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 7 (2010) 012017 doi:10.1088/1757-899X/7/1/012017
25. C.R. Rao, Linear Statistical Inference and Its Application, 2nd ed., J.W., N.Y., (1973)
26. B. I. Kitov, X-Ray Spectrometry, 2000; 29: 285–290
27. D. Kahaner, C.B. Moller, S. Nash, Numerical methods and software, Prentice-Hall, (1989)
28. Michael Mantler, Naoki Kawahara, The Rigaku Journal, vol. 21, No. 2, 2004, 17-25
29. Шехтер Э. М., Неравенство Крамера –Рао для оценок с ограничениями и потенциальная точность количественного рентгеноспектрального анализа, www.chekhter.de, статьи
30. Александров А.Ю., Жук В.В., Камачкин А.М. Лекции по математическому анализу, <http://www.apmath.spbu.ru/ru/education/final/question08.pdf>
- 31.

Приложения

¹ Оценка дисперсионной матрицы

Вычислим дисперсионную матрицу оценок.

Мы имеем $\hat{\mathbf{c}}_g - \mathbf{c} \approx \mathbf{H}^+ \mathbf{y}$ в линейной аппроксимации в малой окрестности истинного значения \mathbf{c} , где

$$\mathbf{y} = \mathbf{D}^{-1/2} (\mathbf{k} - \mathbf{F}(\mathbf{c}_0)), \quad \mathbf{H} = \mathbf{D}^{-1/2} \nabla \mathbf{F}(\mathbf{c}_0) (\mathbf{I} - \mathbf{G}^+ \mathbf{G}).$$

Следовательно, дисперсионная матрица оценок

$$\begin{aligned} \mathbf{D}_g &= E \left[(\mathbf{c} - \hat{\mathbf{c}}_g) (\mathbf{c} - \hat{\mathbf{c}}_g)' \right] = \left[(\mathbf{I} - \mathbf{G}^+ \mathbf{G}) \mathbf{H}^+ \mathbf{D}_k^{-1/2} E(\mathbf{nn}') \mathbf{D}_k^{-1/2} \mathbf{H}^{+'} (\mathbf{I} - \mathbf{G}^+ \mathbf{G}) \right] \\ &= \left[(\mathbf{I} - \mathbf{G}^+ \mathbf{G}) \mathbf{H}^+ \mathbf{H}^{+'} (\mathbf{I} - \mathbf{G}^+ \mathbf{G}) \right] = (\mathbf{H}' \mathbf{H})^+ \\ &= \left[(\mathbf{I} - \mathbf{G}^+ \mathbf{G}) \mathbf{W}' \mathbf{W} (\mathbf{I} - \mathbf{G}^+ \mathbf{G}) \right]^+ = \mathbf{Q}^+ \end{aligned}$$

где матрицы \mathbf{H} and \mathbf{W} были определены при выводе формулы (10). Заметим, что матрица \mathbf{D}_g сингулярна с рангом $\rho \leq m - l$, так как существует l бесшумных наблюдений $\mathbf{G}\mathbf{c} = \mathbf{u}$. Можно видеть, что выражение (12) равно выражению (6), если (12) вычисляется в точке истинного значения \mathbf{c} . Это подразумевает, что если на последней итерации $\hat{\mathbf{c}}_g$ достаточно близка к \mathbf{c} , то таким образом достигается граница Крамера – Рао.

² Вывод формулы итераций

Система линейных ограничений может быть формально записана как $\mathbf{G}(\mathbf{c} - \mathbf{c}_0) = \mathbf{u} - \mathbf{G}\mathbf{c}_0$, где \mathbf{c}_0 произвольно выбранный вектор начального приближения. Она может быть разрешена относительно вектора $\mathbf{c} - \mathbf{c}_0$,

$$\mathbf{c} - \mathbf{c}_0 = \mathbf{G}^+(\mathbf{u} - \mathbf{G}\mathbf{c}_0) + (\mathbf{I} - \mathbf{G}^+\mathbf{G})\mathbf{z} \quad (1)$$

где \mathbf{z} вектор произвольных переменных. Если выбрать \mathbf{c}_0 так чтобы $\mathbf{G}\mathbf{c}_0 = \mathbf{u}$, то

$$\mathbf{c} - \mathbf{c}_0 = (\mathbf{I} - \mathbf{G}^+\mathbf{G})\mathbf{z} \quad (2)$$

Подставляя (2) в (1), получим

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{c}: \{\mathbf{G}\mathbf{c}=\mathbf{u}\}} [\mathbf{k}^* - \mathbf{F}(\mathbf{c})]' \mathbf{D}^{-1} [\mathbf{k}^* - \mathbf{F}(\mathbf{c})] &= \\ = \min_{\mathbf{z}} \left\{ [\mathbf{k}^* - \mathbf{F}(\mathbf{c}_0) - \nabla\mathbf{F}(\mathbf{c}_0)(\mathbf{I} - \mathbf{G}^+\mathbf{G})\mathbf{z}]' \mathbf{D}_k^{-1} [\mathbf{k}^* - \mathbf{F}(\mathbf{c}_0) - \nabla\mathbf{F}(\mathbf{c}_0)(\mathbf{I} - \mathbf{G}^+\mathbf{G})\mathbf{z}] \right\} &= \\ = \min_{\mathbf{z}} \left\{ [\mathbf{D}_k^{-1/2} (\mathbf{k}^* - \mathbf{F}(\mathbf{c}_0)) - \mathbf{D}_k^{-1/2} \nabla\mathbf{F}(\mathbf{c}_0)(\mathbf{I} - \mathbf{G}^+\mathbf{G})\mathbf{z}]' [\mathbf{D}_k^{-1/2} (\mathbf{k}^* - \mathbf{F}(\mathbf{c}_0)) - \mathbf{D}_k^{-1/2} \nabla\mathbf{F}(\mathbf{c}_0)(\mathbf{I} - \mathbf{G}^+\mathbf{G})\mathbf{z}] \right\} &= \\ = \min_{\mathbf{z}} \left\{ [\mathbf{y} - \mathbf{H}\mathbf{z}]' [\mathbf{y} - \mathbf{H}\mathbf{z}] \right\} & \quad (3) \end{aligned}$$

где $\mathbf{y} = \mathbf{D}^{-1/2} (\mathbf{k} - \mathbf{F}(\mathbf{c}_0))$, $\mathbf{H} = \mathbf{D}^{-1/2} \nabla\mathbf{F}(\mathbf{c}_0)(\mathbf{I} - \mathbf{G}^+\mathbf{G})$.

Это обычный метод наименьших квадратов по переменной \mathbf{z} , который приводит к оценке

$$\hat{\mathbf{z}} = \mathbf{H}^+ \mathbf{y} \quad (4)$$

Выполнив подстановки, получим

$$\begin{aligned} \hat{\mathbf{c}}_g - \mathbf{c}_0 &= (\mathbf{I} - \mathbf{G}^+\mathbf{G})\hat{\mathbf{z}} = (\mathbf{I} - \mathbf{G}^+\mathbf{G})\mathbf{H}^+ \mathbf{y} = \mathbf{H}^+ \mathbf{y} = [\mathbf{D}^{-1/2} \nabla\mathbf{F}(\mathbf{c}_0)(\mathbf{I} - \mathbf{G}^+\mathbf{G})]^+ \mathbf{y} = \\ &= [\mathbf{D}^{-1/2} \nabla\mathbf{F}(\mathbf{c}_0)(\mathbf{I} - \mathbf{G}^+\mathbf{G})]^+ \mathbf{D}^{-1/2} (\mathbf{k}^* - \mathbf{F}(\mathbf{c}_0)) \end{aligned} \quad (5)$$

Мы видим, что полученная оценка линейна относительно шума, $(\mathbf{k}^* - \mathbf{F}(\mathbf{c}_0))$, то есть оценка будет в среднем несмещенной, если среднее значение шума равно нулю. Полученное значение $\hat{\mathbf{c}}_g$ можно выбрать за следующее приближение, $\mathbf{c}_0 = \hat{\mathbf{c}}_g$ и повторить вычисления по формуле (13). Теорема Гаусса – Маркова утверждает, что при определенных предпосылках минимум функционала может быть получен за 2 – 3 итерации [17], смотри далее раздел «Теорема Гаусса – Маркова».

³ Решение уравнений Зиболда-Огилви методом наименьших квадратов

Пусть матрица \mathbf{B} квадратная полного ранга.

Если мы определим решение как оценку с ограничениями по критерию

$$\min_{\mathbf{c}:\{\mathbf{Gc}=\mathbf{u}\}} \|\mathbf{Bc}\|^2 = \min_{\mathbf{c}:\{\mathbf{Gc}=\mathbf{u}\}} (\mathbf{c}'\mathbf{B}'\mathbf{Bc}), \quad (1)$$

то условное решение при условии нормировки может быть получено методом множителей Лагранжа:

$$\hat{\mathbf{c}}_g = \mathbf{c} - (\mathbf{B}'\mathbf{B})^{-1}\mathbf{G}'[\mathbf{G}(\mathbf{B}'\mathbf{B})^{-1}\mathbf{G}']^{-1}(\mathbf{Gc} - \mathbf{u}) \quad (2)$$

Где \mathbf{c} безусловное решение уравнения $\mathbf{Bc} = \mathbf{0}$. Так как \mathbf{B} матрица полного ранга, то $\mathbf{c} = \mathbf{0}$ в этом случае. Подстановка его в (2) дает выражение

$$\hat{\mathbf{c}}_g = (\mathbf{B}'\mathbf{B})^{-1}\mathbf{G}'[\mathbf{G}(\mathbf{B}'\mathbf{B})^{-1}\mathbf{G}']^{-1}\mathbf{u} \quad (3)$$

Если условие нормировки $\mathbf{1}'\mathbf{c} = 1$ единственное условие, то (3) преобразуется

$$\hat{\mathbf{c}}_g = \frac{(\mathbf{B}'\mathbf{B})^{-1}\mathbf{1}}{\mathbf{1}'(\mathbf{B}'\mathbf{B})^{-1}\mathbf{1}} \quad (4)$$

Таким образом, ответ представлен в формульном виде, не требуется искать решение с помощью итераций, как это делается до сих пор. Более подробно смотри [6, 9].

Но определение чувствительности и разрешающей способности микроанализатора основывается именно на этом решении для бинарного случая, формула Зиболда, [11]. Он характеризует погрешность решения только дисперсией решения. Полученная им оценка не определяет теоретически достижимую чувствительность микроанализа. Подробнее смотри [6, 9].